

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782034>
УДК 378.14:82(06)

ВИРУС КИБЕРПЕДАГОГИКИ И ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА

Е.А. Бардакова,
ст.преп., кафедра иностранных языков,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,
п. Персиановский, Ростовская область

Аннотация: В статье рассматривается новое явление в педагогике, получившее название «форс-мажорная киберпедагогика», как следствие распространения новой коронавирусной инфекции.

Обосновывается тезис, что цифровую модернизацию (трансформацию) образования следует рассматривать как «вызов» и период «чрезмерно интересного и поучительного опыта».

Автор указывает на опасность языковой деградации вследствие бездумной замены упрощенными, примитивными фразами и клише скучной речи кибер-языка.

Подчёркивается важность и необходимость совершенствования, внедрения оптимальных во всех смыслах технологий киберпедагогики, в условиях глобальных, безальтернативных системных изменений и цифровизации образования на всех уровнях.

Ключевые слова: «форс-мажорная киберпедагогика», «вызов» и период «чрезмерно интересного и поучительного опыта», эффективные методы обучения и грамотная организация иноязычной коммуникации, опасность языковой деградации, совершенствование и внедрение оптимальных технологий киберпедагогики

CYBERPEDAGOGY VIRUS AND FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF AGRICULTURAL UNIVERSITY STUDENTS

E.A. Bardakova,

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donskoy
State Agrarian University»,
Persianovskiy, Rostov region

Annotation: The article examines a new phenomenon in pedagogy, called «force majeure cyberpedagogy», as a consequence of the spread of a new coronavirus infection.

The thesis is substantiated that the digital modernization (transformation) of education should be considered as a «challenge» and a period of «overly interesting and instructive experience».

The author points out to the danger of language degradation due to the thoughtless replacement of simplified, primitive phrases and cliches of the meager speech of the cyber-language.

The author emphasizes the importance and need for improvement, implementation of optimal technologies of cyberpedagogy, in the context of global, non-alternative system changes and digitalization of education at all levels.

Keywords: «force majeure cyberpedagogy», «challenge» and the period of «excessively interesting and instructive experience», effective teaching methods and competent organization of foreign language communication, the danger of language degradation, improvement and implementation of optimal technologies of cyberpedagogy

Пандемия вируса COVID-19 в 2020 году, по мнению заслуживающего внимания коллег из Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московского педагогического государственного университета», породила новое явление в педагогике, которое стали называть «Emergency remote teaching» (emergency (англ.) – аварийное, непредвиденное, экстренное, чрезвычайное; remote (англ.) – отдалённое, уединённое, не связанное с чем-либо, дистанционное; teaching (англ.) – преподавание, обучение, учение. Т.е. – «чрезвычайное вынужденное обучение на расстоянии» [1-8].

При этом авторы принципиально настаивают и призывают «чётко понимать, что «Emergency remote teaching» («чрезвычайное вынужденное обучение на расстоянии») ни в коем случае не тождественны ни дистантному формату взаимодействия субъектов образования, ни дистанционному образованию, ни дистанционному обучению и/или воспитанию» [8, с. 79.] и фактически следует трактовать как «форс-мажорная киберпедагогика».

Выступая с классических (традиционных) позиций педагогики и психологии образования, уважаемые авторы настоящее состояние образования из-за распространения новой коронавирусной инфекции, без тени сомнения, характеризуют «глобальным кризисом», и «требуют обязательного серьёзного мониторинга и осуществления всестороннего анализа состояния этой форс-мажорной педагогической практики на разных уровнях образования, с целью поиска путей выхода из сложившегося кризиса» [8, с. 80.]

Однако, при этом, справедливо указывая на опасность вируса «форс-мажорной киберпедагогика», цитируемые авторы, беря во внимание чрезвычайные условия пандемии COVID-19, тут же предлагают рассматривать её (киберпедагогика) «самой единственной возможной сейчас отраслью психолого-педагогической мысли, научно обосновывающей специально организованную целенаправленную и систематическую деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и киберобразованию современного человека в процессе его киберсоциализации средствами современных информационно-коммуникационных, электронных, цифровых, компьютерных и образовательных технологий» [7, с. 236].

Более того, вирусная киберпедагогика может и должна стать, по мнению московских экспертов, «своего рода манифестом» современной педагогики, поскольку её «основы, категории, тезаурус и технологии» наилучшим образом отвечают сегодняшним вызовам в форс-мажорных и чрезвычайных условиях пандемии COVID-19.

Частично соглашаясь с мнением уважаемых столичных экспертов, хотелось бы повторить ранее обозначенную свою позицию по поднятому вопросу. «Отталкиваясь, прямо скажем, не богатого опыта дистанционного обучения студентов сельхоз вуза, мы не можем уже сейчас расценивать его только как негативный или исключительно позитивный фактор модернизации (трансформации) образования в самом широком смысле.

Скорее правы те коллеги, которые справедливо характеризуют его как «вызов», несущий (особенно на ранней стадии внедрения) реальную «тревогу» и «стресс», но в то же время и как период «чрезмерно интересного и поучительного опыта» [3, 5].

Практический опыт преподавания иностранного языка в аграрном вузе, убедительно свидетельствует в пользу правоты тех авторов, которые указывают на кроющуюся «опасность упования на глобальную цифровизацию, роботизацию, чипизацию процесса обучения и практику самообучения», а также важность понимания, что «дигитализация системы образования неизменно приведёт к смещению ответственности за ход и результаты обучения на самого учащегося будь то студента или магистранта» [1-8].

В тоже время, «цифровую трансформацию образования (ЦТО) мы рассматриваем не только как данность четвертой промышленной революции и становления цифровой экономики, но и как как неизбежный процесс трансформации образования, изменения содержания, методов и организационных форм учебно-воспитательной работы в вузе» [4, с. 128].

В этой связи, «справедливости ради следует признать, что российское «поколение Z» будучи «цифровыми аборигенами», по многим показателям уже обладают «врожденной» цифровой компетентностью и скорее всего легко войдут в современную цифровую экономику.

Поэтому, настало время искать новые педагогические подходы и практики, которые бы соответствовали новой «цифровой реальности» и учитывали психолого-педагогические риски обучения и воспитания «цифрового студенчества», включая магистрантов. Трудность решения этих задач неоспорима, а происходящие изменения настолько сложны и неоднозначны, что уповать на сохранение культурно-исторической преемственности педагогического знания в современных условиях явно уже недостаточно» [2-7].

Мы убеждены, что «современное образование призвано давать уверенность и готовность к изменениям, делать молодого человека менее зависимым от фактов и узких знаний, учить развиваться вместе с технологиями. А это значит, что российские вузы должны научить: оперативно решать задачи, находить необходимые информацию и знания, уметь работать в команде, видеть перспективу и готовиться к ней, уметь принимать решения, разрабатывать и реализовывать проекты, отвечать на запросы, строить коммуникации и партнерство» [3, с. 28].

Конкретно, распространившаяся пандемия коронавируса в 2020 году, перед сообществом преподавателей высшей школы по

иностранному языку была поставлена задача: быстро подобрать эффективные методы обучения с целью грамотной организации иноязычной коммуникации на занятиях по языку.

На самом деле, нельзя не замечать, что на сегодняшний день, проделана значительная (если не сказать огромная) работа и в среде педагогов практиков, и отечественными учеными-методистами, которые обобщив ковидный педагогический опыт предлагают активизировать гибридный (смешанный) формат обучения в зависимости от складывающихся обстоятельств.

Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые видят решение коммуникативных задач через «создание условий в дистанционном курсе иностранного языка, при которых студент будет вынужден активно, творчески работать, условий, исключающих шаблонность в построении урока, в деятельности преподавателя, в организации обучения, которое исключает развращающее учащихся безделье» [6, с. 82].

Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что преподавание иностранного языка в цифровом формате выдвигает новые (особые) требования к разработке учебных курсов.

Нельзя не отметить, что язык сети Интернет в погоне за стремительным удовлетворением своих потребностей, растрчивает в какой-то мере красоту языка и его потенциал неповторимой сущности.

Мы разделяем тревогу тех коллег, которые обеспокоены теми обстоятельствами, что в условиях постоянного обращения к услугам всемирной сети, образность и уникальность языка теряют свою привлекательность, уступая место упрощенным, иногда примитивным фразам и клише.

Другими словами, нарушение этапов усвоения лексического материала не только разрушает принцип автоматического запоминания и использования лексики, но и, в конечном счете, неизменно ведёт к языковой деградации.

Следует признать и прямо указать, что замена языка простого общения кибер-языком по принципу «пишу, как слышу», становится не просто определенной нормой коммуникации в Интернете, но и неизменно ведёт к «безличности», скудной речи и негативной социализации в обществе.

Таким образом, иноязычная коммуникация в интернет сети полностью отличается от общения в жизни (всячески усиливая тенденции индивидуализма), а потому необходимо грамотно соблюдать принцип

индивидуализации в рамках дистанционного курса по иностранному языку.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что преподавание иностранного языка в цифровом формате выдвигает новые требования к разработке учебных курсов. При этом, как нам представляется, самое трудное и важное в этом процессе – это реализация коммуникативного подхода через дистанционное обучение.

При этом настоящее состояние образования из-за распространяющейся коронавирусной инфекции (всеобщая вакцинация в стране, как известно, только набирает обороты) в условиях системных изменений и цифровизации безусловно (непрерывно и настоятельно) требуют совершенствования и внедрения оптимальных во всех смыслах технологий киберпедагогики.

Список литературы

[1] Бардаков Н.Д. Цифромодернизм и его социально-педагогические риски. // Цифровая трансформация образования и особенности подготовки магистрантов технического вуза: материалы пятой науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 25 декабря 2019 г. / Н.Д. Бардаков. – Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2019. 72 с.

[2] Бардаков Н.Д. Перспективы цифровой трансформации и задачи высшей школы образования. / Н.Д. Бардаков. // Современное состояние и приоритетные направления развития аграрной экономики и образования: материалы международной научно- практической конференции, 6 февраля 2020г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 225 с.

[3] Бардакова Е.А. Опыт преподавания латинского языка в аграрном вузе юга России. / Е.А. Бардакова; науч. ред. О.Н. Егорова; отв. ред. Е.А. Соболева. // Культурное наследие древних и национальных языков в период глобализации: материалы Всероссийской научно- практической конференции (29 ноября 2019 года). – Армавир: РИО АГПУ, 2020. 140 с.

[4] Бардакова Е.А. Влияние цифровой образовательной среды на трансформацию образования. / Е.А. Бардакова. // Современное состояние и приоритетные направления развития аграрной экономики и образования: материалы международной научно- практической конференции, 6 февраля 2020г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 225 с.

[5] Бардакова Е.А. Дистант как фактор модернизации образования высшей школы. / Е.А. Бардакова. // Аграрная экономика и образование в современных условиях развития общества: материалы международной научно-практической конференции «От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение сельского хозяйства», 21-22 сентября 2020г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 3 с.

[6] Волкова Е.В. Особенности иноязычной подготовки будущих инженеров в цифровом формате. / Е.В. Волкова. // Инженерное образование в контексте будущих промышленных революций – синергия-2020. – 2020. Т.1. 78-86 с.

[7] Плешаков В.А. Теория киберсоциализации человека. / В.А. Плешаков; под общ. ред. чл.-корр. РАО, д.п.н., проф. А.В. Мудрика. – М.: МПГУ; «Homo Cyberus», 2011. 400 с.

[8] XIII Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами», 23 января – 1 февраля 2021 г.: сб. статей. / В.А. Плешаков, Т.В. Склярова, О.И. Воинова, К.А. Плешакова. – М.: МАНПО, 2021. Ч. 1. 78-81 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bardakov N.D. Digital modernism and its social and pedagogical risks. // Digital transformation of education and the peculiarities of training undergraduates of a technical university: materials of the fifth scientific-practical. Conf., Novocherkassk, December 25, 2019 / N.D. Bardakov. – South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platova, Novocherkassk: YRSPU (NPI), 2019. 72 p.

[2] Bardakov N.D. Prospects for digital transformation and tasks of higher education. / N. D. Bardakov. // Current state and priority directions of development of the agricultural economy and education: materials of the international scientific and practical conference, February 6, 2020. – Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 225 p.

[3] Bardakova E.A. Experience in teaching Latin at an agricultural university in the south of Russia. / E.A. Bardakov; scientific. ed. O.N. Egorova; otv. ed. E.A. Sobolev. // Cultural heritage of ancient and national languages in the period of globalization: materials of the All-Russian scientific and practical conference (November 29, 2019). – Armavir: RIO ASPU, 2020. 140 p.

[4] Bardakova E.A. The impact of the digital educational environment on the transformation of education. / E.A. Bardakov. // Current state and priority directions of development of the agricultural economy and education: materials of the international scientific and practical conference, February 6, 2020. – Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 225 p.

[5] Bardakova E.A. Distance as a factor in the modernization of higher education. / E.A. Bardakov. // Agrarian economy and education in modern conditions of society development: materials of the international scientific and practical conference "From inertia to development: scientific and innovative support of agriculture", September 21-22, 2020. – Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 3 p.

[6] Volkova E.V. Features of foreign language training of future engineers in digital format. / E.V. Volkova. // Engineering education in the context of future industrial revolutions – synergy 2020. – 2020. Vol. 1. 78-86 p.

[7] Pleshakov V.A. The theory of human cyber socialization. / V.A. Pleshakov; under total. ed. Corresponding Member RAO, doctor of pedagogical sciences, prof. A.V. Mudrik. – M.: Moscow State Pedagogical University; Homo Cyberus, 2011. 400 p.

[8] XIII International. scientific and practical conf. "Shamov Pedagogical Readings of the Scientific School of Educational Systems Management", January 23 – February 1, 2021: Sat. articles. / V.A. Pleshakov, T.V. Sklyarova, O. I. Voinova, K.A. Pleshakova. – M.: MANPO, 2021. Part 1. 78-81 p.

© *Е.А. Бардакова, 2021*

Поступила в редакцию 03.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Бардакова Е.А. Вирус киберпедагогике и особенности иноязычной подготовки студентов аграрного вуза // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 104-111. URL: <https://ip-journal.ru/>